

Pembuatan *Motion Graphic* Sebagai Media Promosi Untuk Undangan Pernikahan *Online Menica.co.id*

Astri Nursyam

Politeknik Negeri Jakarta

Abstract— Dalam era digital saat ini, perusahaan Alfath Innovative mempunyai layanan untuk membuat undangan pernikahan secara digital yang bernama Menica.co.id. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, media promosi yang dilakukan oleh menica saat ini yaitu menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan twitter. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menghasilkan sebuah media promosi yang menarik dan informatif. Perancangan motion graphic sebagai media promosi undangan pernikahan online Menica.co.id menggunakan tahapan produksi yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Setelah melakukan beberapa tahapan produksi maka dihasilkan sebuah video motion graphic sebagai media promosi undangan pernikahan online Menica.co.id dengan durasi 1 menit 45 detik yang tersusun dari 15 scene dan 1 musik latar dengan format video mp4 yang memiliki kapasitas ukuran sebesar 67,2 MB dan dibuat menggunakan Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe Premiere, dan Adobe Media Encoder.

Kata Kunci— *motion graphic, Adobe After Effect, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder*

I. PENDAHULUAN

PT Alfath Innovative merupakan perusahaan startup di bidang teknologi informasi yang menyediakan jasa pembuatan website perusahaan, sistem informasi, perangkat website dan mobile, juga video motion graphics. PT Alfath Innovative juga dapat menjadi mitra teknologi untuk mengontrol website sampai melakukan branding dan promosi bisnis perusahaan. Perusahaan ini dulunya bernama HustlerID dan terbentuk pada tahun 2012 namun pada bulan April 2014, perusahaan memutuskan untuk memakai nama baru yaitu “ PT Alfath Innovative”.

Dalam era digital saat ini, perusahaan Alfath Innovative mempunyai layanan untuk membuat undangan pernikahan secara digital yang bernama Menica.co.id. Menica.co.id merupakan platform pembuatan undangan pernikahan online atau digital dalam bentuk website yang bisa dibuat sendiri oleh user. User dapat membuat undangan sendiri dengan tema yang sudah disediakan didalam website Menica.co.id.

Sejak diluncurkan pada tahun 2015, media promosi yang dilakukan oleh menica saat ini yaitu menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan twitter. Survei di tahun 2013 oleh Avaya Asia Pacific Customer Experience Index menunjukkan, konsumen di Asia Pasifik semakin menyukai komunikasi multi-saluran dalam layanan pelanggan, dengan video muncul sebagai saluran layanan pelanggan baru. 15 % pengguna yang disurvei mengatakan mereka telah terlibat dalam interaksi layanan melalui video dan kepuasan mereka

melampaui 85% setelah menggunakannya. Dalam konsep video menggunakan berbagai teknik motion seperti motion graphic.

Adapun ruang lingkup dari projek ini adalah :

1. Pembuatan motion graphics sebagai media promosi undangan pernikahan online Menica.co.id dalam bentuk 2D.
2. Motion graphic yang dibuat membahas penjelasan secara umum undangan pernikahan online Menica.co.id.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah media promosi yang menarik dan informatif untuk inovasi produk berbasis website di salah satu produk PT Alfath Innovative yaitu undangan pernikahan online Menica.co.id yang dikemas dalam bentuk motion graphics.

Adapun kegunaan dari pembuatan projek “Pembuatan Motion Graphics sebagai Media Promosi untuk Undangan Pernikahan Online Menica.co.id” ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk Menica.co.id.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Motion Graphic*

Motion Graphic adalah potongan-potongan media visual berbasis waktu yang menggabungkan film dan desain grafis. Hal tersebut bisa dicapai dengan menggabungkan berbagai elemen-elemen seperti animasi 2D dan 3d, video, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan musik. Penggunaan *motion graphic* yang umum adalah sebagai *title sequence* (adegan pembuka) film atau serial TV, logo yang bergerak di akhir iklan, elemen-elemen seperti logo 3D yang berputar-putar di sebuah siaran, dan dengan adanya internet, animasi berbasis *website*, dll. (Sukarno, 2014)

b. Animasi

Dalam buku panduan Workshop Animasi dari Robi Angler, animasi berasal dari bahasa latin yaitu “anima” yang berarti jiwa, hidup, semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk 2D maupun 3D, sehingga karakter animasi secara dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna dan spesial efek. (Kristianto, 2015)

c. Media Promosi

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. (Fadhly Abdillah, 2017)

d. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator merupakan aplikasi untuk mengolah serta mengedit desain atau gambar vektor, dimana aplikasi ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe Systems. Adobe illustrator adalah salah satu aplikasi yang paling terkenal dan populer untuk menggambar ilustrasi. Keuntungan terbesar adobe illustrator adalah pengolahan citra yang berkualifikasi tinggi. (Kayama Gou, 2016)

e. Adobe After Effect

Adobe after effect adalah program animasi gerak dan efek visual dari Adobe. Dalam pengolahan video *editing*, Adobe After Effect merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan karena memudahkan dalam pengolahan video sehingga objek apa pun dapat dimanipulasi dengan perpaduan efek yang cantik dan profesional. (Komputer, 2010)

f. Adobe Premiere

Adobe premiere pro merupakan program pengolah video profesional. Kelengkapan fasilitas dalam program ini memberikan kemudahan dalam proses *editing* video. Selain itu, tampilan jendela dalam program ini juga dibuat menyerupai *hardware* pengolah video analog sehingga dapat memudahkan dalam proses pengerjaan. (Madcomss, 2009)

g. Adobe Media Encoder

Adobe Media Encoder adalah aplikasi yang dapat melakukan *export* dan *rendering* sebuah *project* video. Format atau *codec* video yang disediakan oleh Adobe Media Encoder lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi lain yang dapat melakukan *export* dan *rendering* sebuah *project* video. Kelebihan menggunakan Adobe Media Encoder adalah dapat melakukan *rendering* video lebih dari satu. (Apa itu adobe media encoder? Dan apa kegunaannya?, 2017)

III. ANALISIS DAN PERANCANGAN

Tahapan umum dalam sebuah produksi *motion graphic*, yaitu : Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi.

A. Pra Produksi

Tahap ini merupakan tahapan dimana persiapan untuk membuat animasi dilakukan. Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah pencarian ide cerita, *storyboard* dan *material collecting*.

1. Ide Cerita

Tabel 1 Storyline

Scene 1	Video :
---------	---------

	Menampilkan komputer dengan interface google dan pencariannya alamat website menica yaitu menica.co.id. Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 2	Video : Maskot menica muncul dengan melambatkan tangan yaitu menunjukkan “hello”. Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 3	Video : Memperkenalkan calvin dan melisa sebagai maskot dari undangan pernikahan online menica. Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 4	Video: Calvin dan melisa memperkenalkan menica.co.id beserta logo menica Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 5	Video : Calvin dan melisa menjelaskan apa itu menica dengan menampilkan screenshoot dari website Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 6	Video : Calvin dan melis muncul dengan pesawat sebagai lambang menica yaitu menjelaskan bahwa undangan pernikahan online berguna untuk mengundang kerabat yang jauh Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 7	Video : Menampilkan tema apa saja yang tersedia Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 8	Video : Melisa muncul dengan wajah kebingungan menandakan “why menica?” Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 9	Video : Dompert menjelaskan bahwa menica “save your money” Audio : Baksound ES_Hello_Again.mp3

Scene 10	Video : Kertas dan pencil menjelaskan bahwa menica “editable” Audio : Bcksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 11	Video : Jam menandakan bahwa menica “save your time & practice” Audio : Bcksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 12	Video : Kartu menandakan bahwa menica “free save the date card” Audio : Bcksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 13	Video : Love menandakan bahwa menica “load more content” Audio : Bcksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 14	Video : Melisa dan calvin berada di atas bukit dan menjelaskan “jika ingin sesuatu yang spesial di hari pernikahan , ayo kontak menica!” Audio : Bcksound ES_Hello_Again.mp3
Scene 15	Video : Menampilkan media sosial dari menica Audio : Bcksound ES_Hello_Again.mp3

2. Storyboard

Pembuatan *storyboard* dibutuhkan sebagai acuan dari *scene* yang akan dibuat dalam tahap produksi animasi sehingga memudahkan saat membuat *motion graphic* dan menghasilkan persepi yang sama pada ide cerita.

Gambar 1 Storyboard

3. Material Collecting

Material collecting merupakan salah satu yang harus dipersiapkan sebelum memulai tahap produksi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data dari *Supervisor*, karena data-data yang ada harus sesuai dengan tema dari Undangan Pernikahan *Online Menica.co.id*. Beberapa data yang berhasil dikumpulkan yaitu tampilan *screenshot website* menica dan logo *menica.co.id*.

B. Produksi

Pada tahap produksi, ada 2 tahap yang harus dilakukan yaitu digitalisasi gambar (*tracing* dan *coloring*), dan *Compositing* dan *Animating*.

1. Digitalisasi Gambar (Tracing dan Coloring)

Gambar 2 Hasil Tracing & Coloring

Pada proyek ini, digunakan gambar vektor sebagai jenis gambar yang digunakan. Gambar vektor mempunyai warna yang solid sehingga cocok digunakan untuk video animasi dan juga mencegah terjadinya *blur* atau *pixelation* saat penganimasian.. *Tracing* dan *coloring* dilakukan untuk gambar manual yang sudah ada. Proses ini dilakukan dengan menggunakan *Adobe Illustrator* dimana *software* tersebut khusus digunakan untuk membuat gambar-gambar vektor.

2. Compositing dan Animating

Tahap *compositing* dan *animating* dilakukan dengan cara menggabungkan *asset* vektor 2D yang sudah dibuat dan menganimasikannya. Proses dilakukan secara bersama dengan

menggunakan Adobe After Effect.

Gambar 3 Proses Compositing dan Animating

C. Pasca Produksi

1. Editing Video

Editing video dilakukan dengan menggabungkan video inti dan video *bumper* serta menambahkan *background* pada *motion graphics* undangan pernikahan *online* menica.co.id.

Editing video dilakukan dengan menggunakan Adobe Premiere.

Gambar 4 Proses Editing Video

2. Rendering

Tahap ini merupakan tahap *rendering* yang dilakukan di Adobe Media Encoder. Pada tahap ini menyatukan video inti dan video *bumper* sudah menjadi satu kesatuan dan menambahkan *background*. Pada *Match Source-High bitrate*, akan muncul *pop up export setting* untuk memilih format *file*

Video yang akan di *render*. Format H.264 dipilih agar ukuran dari video tidak terlalu besar namun kualitas tinggi.

Gambar 5 Proses Rendering

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembuatan *motion graphic* ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. *Project motion graphic* sebagai media promosi undangan pernikahan *online* Menica.co.id telah berhasil dibuat dengan durasi 1 menit 45 detik yang tersusun dari 15 scene dan 1 musik latar dengan

format video mp4 yang memiliki kapasitas ukuran sebesar 67,2 MB dan dibuat menggunakan Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe Premiere, dan Adobe Media Encoder.

2. *Project motion graphic* digunakan sebagai media promosi undangan pernikahan *online* Menica.co.id.

B. Saran

Dari pelaksanaan pengerjaan proyek ini, memiliki beberapa saran yaitu :

1. *Project motion graphic* sebagai media promosi undangan pernikahan *online* sebaiknya dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang disediakan oleh undangan pernikahan *online* Menica.co.id seperti menu pembuka lengkap dengan avatar mempelai dan kata mutiara, menu foto beserta profil mempelai, menu galeri foto mempelai, menu kisah mempelai, menu keluarga, menu lokasi google maps, menu kotak komentar dan mobile version.
2. Teknik *slick object transition* sebaiknya digunakan pada *project motion graphic* agar video *motion graphic* dapat terlihat lebih *smooth* pada setiap transisinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada instansi pendidikan Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Apa itu adobe media encoder? Dan apa kegunaannya?* (2017). Diambil kembali dari Republik Sosialis Grafis: <https://resosgra.com/>
- Fadhly Abdillah, D. A. (2017). Perancangan video profile sebagai media promosi STMIK CIC dengan teknik motion graphic menggunakan perangkat lunak komputer graphic. 12.
- Fernandez, I. (2002). *Macromedia flash animation & cartooning*.
- Hariyadi, S. (2007). *Kreasi Desain Tracing Foto*.
- Kayama Gou, M. Y. (2016). Adobe Illustrator Plug-in to support Brush Selection. 6.
- Kimui, J. (2010). *How to coloring manga*. Andi.
- Komputer, W. (2010). *Panduan Praktis Adobe After Effects untuk Kreasi Efek Video*.

- Kristianto. (2015). Perancangan video iklan 3d motion graphic sebagai media pembelajaran. 127.
- Lesmana, A. I. (2017). Editing dalam pembuatan video company profile .
- Madcomss. (2009). *Panduan Lengkap Editing Video dengan Adobe Premiere Pro CS4*.
- Sukarno. (2014). Perancangan motion graphic ilustratif mengenai majapahit untuk pemuda-pemudi. 9.
- Wijaya, N. (2016). PELATIHAN MEMBUAT DESAIN LOGO VECTOR MENGGUNAKAN ADOBE ILLUSTRATOR DAN ADOBE FLASH DI SMK BINA CIPTA PALEMBANG. 5.